

СИНТЕЗ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

Махмудова Феруза Ахмаджановна

E-mail: feruza_ahmadjonovna@mail.ru, моб: +998933756333

Максумова Айтура Ситдиқовна

E-mail: omaksumovas@mail.ru, моб: +998 903508553

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10845288>

Ташкентский химико-технологический институт, кафедра «Технология основного органического синтеза», Узбекистан

Эфиры акриловой кислоты представляют собой широко известные и часто используемые мономеры. В соответствии с этим известны многочисленные способы получения этих соединений. Одним из основных методов получения эфиров акриловой и метакриловой кислот является прямая этерификация кислот со спиртами. Недостатком данного способа является то, что в процессе этерификации образуется вода, которую необходимо выделить из реакционной среды, так как реакции карбоновых кислот со спиртами обратимы, что приводит к не желаемым результатам.

Этерификация кислот олефинами имеет преимущество по сравнению с этерификацией кислот спиртами: исключается стадия получения спиртов из олефинов; катализаторы процесса этерификации являются более эффективными; отсутствует необходимость отделения воды; при большом избытке олефина получается эфир высокой степени чистоты.

Метод этерификации акриловой кислоты жидкими олефинами является удобным методом синтеза сложных эфиров, однако ряд закономерностей этой реакции ранее не исследовались. Поэтому в данном разделе было определено влияние строения и соотношения компонентов, природы катализатора и температуры на кинетику реакции, а также подобраны условия их синтеза [1].

В качестве олефинов выбраны 2-метил-1-пентен, 2-этил-1-бутен, 2-этил-1-пентен в качестве катализатора серная кислота и H^+ форма катионнообменной смолы КУ-2х8. При проведении реакции этерификации в реакционную смесь добавляли гидрохинон, в расчёте 1% от общего объёма раствора. Реакцию взаимодействия указанных олефинов с акриловой кислотой можно описать следующим образом:

где R: $-C_3H_7$; R': $-CH_3$ или $-C_2H_5$

Структура синтезированного сложного эфира на основе 2-этил-1-бутена с акриловой кислотой исследована ИК-спектральным анализом [2].

В ИК-спектре сложного эфира синтезированного на основе 2-этил-1-бутена с акриловой кислотой обнаружены новые полосы поглощения валентных колебаний C-O-C связи в области 1295 см^{-1} , валентных колебания карбонильной группы имеющие сопряжение с двойной связью наблюдаются в области 1728 см^{-1} полосы поглощения CH_3 -, CH_2 - групп при $2730 - 2933 \text{ см}^{-1}$, а широкий спектр карбоксильных групп в области 3600 см^{-1} отсутствуют. Полосы поглощения при 1638 см^{-1} соответствуют валентных колебаниям $C=C$ -связи.

В связи с тем, что этерификация карбоновых кислот катализируются сильными кислотами, в качестве катализатора применяли концентрированную серную кислоту. При

этом выход эфира в среднем доходил до 34,2 %. Далее в качестве катализатора реакции этерификации была использована H^+ форма катионообменной смолы КУ-2х8. С этим катализатором скорость этерификации и выход сложного эфира резко возросли.

Для нахождения оптимальных условий синтеза сложных эфиров изучалось влияние природы олефина, соотношение исходных реагентов и продолжительность проведения процесса этерификации (рис., табл.).

Так, изучено влияние природы олефинов на выход изогексилакрилатов, образовавшихся в результате синтеза.

Рис. Влияние природы олефинов на выход сложных эфиров в системе: 1–2-метил-1-пентен+акриловая кислота; 2–2-этил-1-пентен+акриловая кислота

Из рисунка можно видеть, что наибольший выход образующегося сложного эфира наблюдается в условиях опыта в системе 2-метил-1-пентен – акриловая кислота.

Для определения влияния состава исходных реагентов на выход образующихся эфиров реакцию проводили при различных мольных соотношениях исходных реагентов - акриловая кислота:2-метил-1-пентен.

Таблица

Влияние мольного соотношения исходных реагентов (акриловая кислота : 2-метил-1-пентен) на выход сложного эфира

Молярное соотношение АК : олефин	Температура реакции	Выход, %
1:3	60	86,9
1:2	60	75,4
1:1	60	58,2
3:1	60	35,6
2:1	60	47,4
1:3	50	78,9
1:3	70	73,5

Изучение мольного соотношения исходных реагентов показывает, что при соотношении 1:3=акриловая кислота:2-метил-1-пентен наблюдается наибольший выход сложного эфира.

Таким образом, исследован процесс образования непредельных сложных эфиров, реакцией этерификации жидких олефинов с акриловой кислотой в присутствии катализаторов. Полученные результаты показывают, что наибольший выход сложного эфира достигается при соотношении 3:1=олефин:акриловая кислота в присутствии катализатора КУ-2х8.

Литература

1. Максумова О.С., Махмудова Ф.А. Способ получения гексильных эфиров акриловой кислоты. Патент № IAP 05426, 2017 г.
Преч, Э., Бюльман Ф., Аффольтер К. Определение строения органических соединений. Таблицы спектральных данных М.: Мир. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. -с.438.